

Iyun, 2026-yil

UZLUKSIZ EKOLOGIK TA'LIM TIZIMIDA BO'LAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY-
EKOLOGIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH

Tursunova Gulbahor Sharofovna

Guliston Davlat Universiteti "Pedagogika va psixologiya" kafedrası doktoranti

1992gulika@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20508288>

Annotatsiya. Ushbu tezida oliy ta'lim tizimida uzluksiz ekologik ta'limni modernizatsiya qilish va talabalarda ekologik kompetentlik hamda ekologik madaniyatni shakllantirish masalalari yoritilgan. Zamonaviy ekologik inqiroz sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning roli, ularning kasbiy-pedagogik hamda ekologik-kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish zaruriyati asoslab berilgan. Shuningdek, uzluksiz ekologik ta'limni tashkil etishning mavjud ilmiy yondashuvlari (tabiiy-ilmiy, naturalistik, global-biosfera, muammoli, qadriyatli, madaniy-sivilizatsiyaviy) va ularning mazmun-mohiyati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: uzluksiz ekologik ta'lim, ekologik madaniyat, ekologik kompetentlik, o'qituvchi, kasbiy-pedagogik kompetensiya, ekologik inqiroz, tabiiy-ilmiy yondashuv, qadriyatli yondashuv.

Ekologik ta'lim – tabiatga nisbatan ijobiy munosabat va uni muhofaza qilishda shaxsiy daxldorlik tuyg'usini shakllantirishga olib keladigan, tabiatni muhofaza qilish ishlarida shaxsan ishtirok etishga asoslangan harakatga yo'naltirilgan jarayon. Ekologik ta'lim innovatsion ta'lim asosida amalga oshirilishi zarur.

O'zbekiston Respublikasida ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasining asosiy maqsadi inson sivilizatsiyasining ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik rivojlanishini uyg'unlashtirish bilan bog'liq bo'lib, atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan ko'p qirrali mutaxassislarni shakllantirishning ijtimoiy buyurtmasini belgilaydi. Hozirgi zamonda oliy texnik ta'lim tizimi boshqa ta'lim tizimlari qatori ushbu ijtimoiy buyurtmani bajarish mas'uliyatini oladi.

Uzluksiz ekologik ta'lim tabiiy muhitni muhofaza qilish va himoya qilish bo'yicha mas'uliyat, bilim va ko'nikmalarni shakllantirishni ta'minlaydigan shaxsning tabiat bilan o'zaro munosabatlarining majburiy amaliy komponentini o'z ichiga oladi. Shuni ta'kidlash kerakki, tarbiyada tabiatga moslik tamoyili tabiiy va ijtimoiy jarayonlarning o'zaro bog'liqligini, tabiat va inson rivojlanishining umumiy qonuniyatlari bilan muvofiqlashtirishni, tabiatga axloqiy munosabatni, ekologik tafakkurni va xulq-atvorni tarbiyalashni o'z ichiga oladi. Ekologik moslik va ekologik axloqning klassik g'oyalarga muvofiq qurilgan, lekin shu bilan birga ekologik inqirozning zamonaviy muammolari va biolandshaft xilma-xilligini yo'qotishning oldini olish talablari bilan bog'liq holda yaratilgan.

Uzluksiz ekologik ta'limning maqsadi va natijasi shaxsning xulq atvorida ekologik madaniyatni shakllantirishdir. Bu jarayonda "O'qituvchi" muhim ahamiyatga ega bo'lib, u ekologik bilim va axloqni shakllantirish va saqlash, to'plangan ekologik tajribani kelajak avlodlarga yetkazish uchun mas'ul bo'lib, sayyora sivilizatsiyasining kelajagi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olishga qodir bo'lishi kerak. Hozirgi ijtimoiy-madaniy vaziyatda barqaror rivojlanish

Iyun, 2026-yil

muammolarini hal etishda “O‘qituvchi” tizimining ustuvor roli alohida dolzarb va ahamiyatlidir, bunday o‘qitishni tashkil etishda quyidagilar hisobga olinishi kerak:

- ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga ta'sir etuvchi va uning samaradorligini belgilovchi ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik omillar;
- oliy ta'lim muassasalarida pedagoglarni tayyorlashning hozirgi tendensiyalari;
- Yevropa integratsiyasi sharoitida mutaxassislarni kasbiy tayyorlashga qo'yiladigan talablar.

Oliy ta'lim uzluksiz ekologik ta'lim berish talabalarda tabiatni muhofaza qilish va ekologik madaniyatni shakllantiradi, buga esa o'z navbatida ularda ekologik kompetentlikning namoyon bo'lishi orqali erishiladi.

Talabalarning ekologik kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish jarayonini axborot jamiyati talablari va hayotning ijtimoiy-iqtisodiy, ekologik va texnologik sohalaridagi o'zgarishlariga muvofiq shaxsga yo'naltirilgan ta'lim va umumiy, ijtimoiy va amaliy ekologiya mazmuniga integratsiyalash asosida qurish maqsadga muvofiqdir. Bunday kompetentlik talabalar tomonidan ekologik yo'nalish bo'yicha ta'lim faoliyatini tashkil etishni ta'minlaydi.

Oliy ta'limni zamonaviy modernizatsiyalash va ekologik inqirozning chuqurlashuvi sharoitida talabalarning pedagogik, ekologik kompetentligi ba'zi mualliflarning tadqiqot ob'ektiga aylangan. Ularning barchasi aholining ekologik ongini rivojlantirishda yetakchi rol ushbu funksiyani bajarish uchun tayyorlangan mutaxassislarga tegishli bo'lishi kerak, degan fikrga qo'shiladi.

“Kompetentlik” tushunchasi “belgilangan maqsadga erishish uchun sub'ektning ichki va tashqi resurslardan samarali foydalanish qobiliyati va tayyorligida ifodalanadigan rasmiy va norasmiy ta'lim ta'sirining natijasidir. Biologiya ta'lim yo'nalishidagi talabalarning ekologik kompetentligini “ekologik faoliyat sub'ektining kasbiy-shaxsiy integrativ xususiyati” sifatda belgilanadi va bu bo'lajak mutaxassisning uzluksiz ekologik ta'limning kasbiy-pedagogik muammolarini hal qilish qobiliyati sifatida namoyon bo'ladi.

Ekologik kompetentlik – bu “shaxsiy hodisa, uning mohiyati insonning o'z kasbiy faoliyati uchun ijtimoiy mas'uliyatni anglagan holda tabiiy va ijtimoiy-madaniy tarkibiy qismlarning birligida atrofda voqelikni sub'ektiv ravishda idrok etishga tayyorligi va qobiliyatidir. Ekologik-kasbiy kompetensiya kasbiy mahoratning akmeologik invarianti, integrativ hodisa, ekologik madaniyatni rivojlantirish jarayonlari va gumanitar fanlar mutaxassislarining kasbiy kompetentligi integratsiyasi natijasi sifatida qaraladi. Bu shaxsning ekologik kasbiy yo'naltirilgan qarashlari va e'tiqodlari tizimi; kasbiy faoliyatning ekologik salohiyatini yangilash zarurati; kasbiy yo'naltirilgan ekologik bilimlar tizimi; ekologik-kasbiy faoliyatga tayyorlik; ekologik-kasbiy fikrlash qobiliyati tizimi kabi muhim xususiyatlarda aks etadi.

O'qituvchining kasbiy-pedagogik kompetentligi “shaxsning psixologik-pedagogik va axborot bilimlari sohasidagi kompetensiyalari yig'indisi, jamoada ijtimoiy-ahamiyatli funksiyalarini bajarish, salbiy xatti-harakatlarni oldini olish va bartaraf etish imkonini beradigan, shaxsning ijtimoiy-ahamiyatli xususiyatlarini rivojlantirish va o'z-o'zini rivojlantirish jarayoniga faol ta'sir ko'rsatish qobiliyatida ifodalanadigan integratsiyalashgan xususiyatdir”. Shu bilan birga, bo'lajak o'qituvchining kasbiy-pedagogik kompetentligini shakllantirish, oliy ta'lim muassasasining zamonaviy axborot-ta'lim maydonida tayyorlash jarayonining ustuvor maqsadidir.

Iyun, 2026-yil

Ekologik kompetentlik “Ekologiya” va turdosh fanlarni o‘qitish jarayonida zarur bilim va ko‘nikmalarni o‘zlashtirish hamda talabalarni uzluksiz ekologik ta’lim muammolarini hal etishga jalb qilish orqali pedagogik vositalar yordamida biosfera, texnosfera va jamiyatni uyg‘unlashtirishga qaratiladi.

Talabalarning ekologik kompetentligini biz talabalar tomonidan ekologik ta’lim faoliyati motivlari va ehtiyojlarini tushunishga, nazariy va metodik bilimlarni o‘zlashtirishga, pedagogik texnikani o‘zlashtirishga, ekologik ta’limni tashkil etish ko‘nikma va malakalaridan ijodiy foydalanishga qaratilgan murakkab ko‘p funksiyali jarayon sifatida ko‘rib chiqamiz.

Ko‘rib chiqilayotgan kompetentlikning mazmuni quyidagi qoidalarga asoslanadi:

- ekologik ta’lim faoliyati ekologik shaxsni rivojlantirishga qaratilgan, ya’ni metafaoliyatni boshqa faoliyatni boshqarish faoliyatiga kiritadi;

- ekologik ta’lim - bu faoliyatning o‘ziga xos turi va o‘ziga xos ijtimoiy munosabat bo‘lib, u ekologik ongni (individual, jamoaviy, ijtimoiy) shakllantirish va tegishli adekvat xatti-harakatlar usullariga asoslanadi;

- ekologik ta’limning asosiy maqsadi - shaxsga e’tibor berish, uni rivojlantirish va uyg‘unlashtirish uchun shart-sharoitlarni yaratish, ekologik qadriyatlar tizimida “ekologik madaniyat”i shakllangan shaxsni tarbiyalashdir.

Aynan shu qoidalarga talabalarni yo‘naltirish, ularni ekologik ta’lim funksiyalarini amalga oshirishga tayyorlash kerak.

Ko‘rib chiqilayotgan ekologik kompetentlikni rivojlantirish juda murakkab va ko‘p funksiyali jarayon bo‘lib, ekologik bilim va ko‘nikmalarni uyg‘unlashtirish qiyinchiliklari bilan bog‘liq. Bunday ishlarni tashkil etishda ekologiya o‘qituvchisining dalillar bilan ta’minlangan bilimi, tabiatga mas’uliyatli munosabati, ekologik insonparvarlik qarashlarini tarbiyalash, talabalarning faol hayotiy pozitsiyasini rivojlanishi uchun sharoit yaratish muhim ahamiyatga ega.

O‘qituvchining eng muhim vazifasi – talabalarda jamiyatning faol a’zosi bo‘lishga yordam berish, ekologik muammolarni tushunish va ularni pedagogik vositalar orqali hal qilish uchun bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishga yordam berishdir. Bunday vazifa talabalarning ekologik kompetentligini rivojlantirish jarayoniga yuqori talablarni qo‘yadi.

Ushbu masalani yechishning eng yaxshi yo‘li - nafaqat ekologik bilim va ko‘nikmalarni shakllantirishga yordam berish, balki talabalarga uzluksiz ekologik ta’lim muammolarini hal qilishda shaxsan ishtirok etish imkoniyatini berishdir.

Uzluksiz ekologik ta’lim metodologiyasi ekologik inqirozdan chiqishning tabiiy-ilmiy; naturalistik, global-biosfera; muammoli; qadriyatli; madaniy-sivilizatsiya kabi turli yo‘llarini tushunishga asoslangan o‘rnatilgan ilmiy yondashuvlarga tayanadi. Bunday yondashuvlarning mazmuni 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Uzluksiz ekologik ta’limni tashkil etishning mavjud yondashuvlari

Yondashuv nomi	Yondashuv mazmuni
1. Tabiiy-ilmiy	Inqirozning sababi odamlarda tabiat, tabiiy munosabatlar va insonning atrof-muhitga ta’sirining oqibatlari to‘g‘risida bilimlarning yetishmasligidir. Muammoni hal qilish imkon qadar ko‘proq odamlarga tabiiy fanlar: biologiya, fizika, kimyo, geografiya kabi ekologik

	bilimlarni o'rgatish orqali ko'rinadi
2. Naturalistik	Asosiy g'oya "tabiatni mavhum nazariy bilimlar orqali emas, balki tabiatda o'rganish" kabi shakllantirilishi mumkin
3. Global-biosfera	Ekologik inqirozni global sayyora hodisasi sifatida baholaydi, undan chiqish yo'li odamlarning global ekologik muammolarning mohiyati va jahon hamjamiyati tomonidan siyosiy qarorlar qabul qilinishini tushunishida ko'rinadi.
4. Muammoli	Inqirozni ekologik muammolarning (atrof-muhitning ifloslanishi, biolandshaft xilma-xilligining qisqarishi, tabiiy resurslarning kamayishi va boshqalar) ta'siri natijasi sifatida ko'rib chiqadi. U odamlarda o'zini "uydagidek his qilish", tabiat holati uchun javobgarlik, atrof-muhitni muhofaza qilish va tiklash ko'nikmalarini rivojlantirishni tarbiyalashga e'tibor qaratadi.
5. Qadriyatli	Ekologik inqirozni moddiy manfaatlarining ma'naviy manfaatlardan ustunligi natijasi deb hisoblaydi. Vazifa insonning tabiiy dunyo bilan birlashishi uchun shart-sharoitlar yaratishdir.
6. Madaniy-sivilizatsiya	Insoniyat sivilizatsiyasi tizimli inqirozini yoritib beradi, uni hal qilish uchun yangi ekologik madaniyat markazlarini shakllantirish zarur. Tabiatga (iqtisod, qayta ishlash va boshqalar) kam zarar keltiradigan xulq-atvor me'yorlarini targ'ib qiladi. Dunyoda tinchlik va ijtimoiy adolatsiz ekologik muammolarni hal qilish mumkin emasligini ta'kidlaydi.

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, uzluksiz ekologik ta'limni tashkil etishda mavjud yondashuvlarning xilma-xilligi ekologik inqirozni bartaraf etish sabablari va yo'llari haqidagi tasavvurni to'liq aks ettiradi va odamlarning "yangi avlodi"ni shakllantirish bo'yicha bir qator dolzarb vazifalarni qo'yishni taklif qiladi. Shunday qilib, tabiiy-ilmiy yondashuv ekologik inqirozni turli darajadagi ekotizimlar va ularga insonning ta'siri, "inson - tabiat – jamiyat" tizimdagi munosabatlar to'g'risida bilimlarning yetishmasligi tufayli sodir bo'lishini ko'rsatadi. Uning asosiy vazifasi – tabiiy ilmiy bilim va ko'nikmalarni uzatishdir. Qadriyatli yondashuv ekologik inqirozni moddiy manfaatlarining ma'naviy manfaatlardan ustunligi natijasi deb hisoblaydi. Uning asosiy vazifasi - insonning tabiat bilan munosabatini anglash, uning ehtiyojlarini mo'tadil qilish va ma'naviy sohani rivojlantirishdir.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ekologik inqiroz va ta'limni modernizatsiyalash sharoitida oliy ta'lim tizimida uzluksiz ekologik ta'limni tashkil etish jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi strategik ijtimoiy buyurtmadir. Ushbu jarayonning yakuniy natijasi talabalarda ekologik madaniyat, mas'uliyat va daxldorlik tuyg'usini qaror toptirish orqali ularning ekologik-kasbiy kompetentligini shakllantirish bilan belgilanadi. Bunda ekologik bilimlarni kelajak avlodga uzatuvchi hamda global muammolarni pedagogik vositalar bilan hal etishga qodir bo'lgan "O'qituvchi" tizimining ustuvor roli alohida ahamiyat kasb etadi. Tizimni amaliy tashkil etishda tabiiy-ilmiy, global-biosfera va qadriyatli kabi ilmiy yondashuvlarning integratsiyasiga tayanish,

Iyun, 2026-yil

talabalarga nazariy bilim berish bilan birga ularni atrof-muhit muammolarini hal qilishga shaxsan jalb etish kutilgan pedagogik samaradorlikni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirzayeva NA Talabalarda ekologik kompetentlikni rivojlantirish tizimini takomillashtirish metodikasi // pffd(PhD) diss.avtoreferati. –Chirchiq -2021.-48 b.
2. Yazdonov Z. Sh. O'zbek xalq ekologik madaniyati an'alarini tiklash va rivojlantirish tendensiyalari // fal.ffd (PhD) dis.avtoref. –Samarqand.2019.-42 b.
3. Xushvaktova XS Oliy ta'lim muassasalarida “ekologiya va tabiatni muhofaza qilish” fanini o'qitishning metodik asoslarini takomillashtirish // pfd(DSc) dis.avtoref. –Chirchiq.2021.-62 b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH